

SANEAMENTO ECOLÓGICO EM COMUNIDADES INDÍGENAS: CONSTRUÇÃO DO CÍRCULO DE BANANEIRA NA ALDEIA ARAÇÁS, TERRITÓRIO KIRIRI, BANZAÊ/BA

SANEAMIENTO ECOLÓGICO EN COMUNIDADES INDÍGENAS: CONSTRUCCIÓN DEL CÍRCULO DE PLÁTANOS EN LA ALDEIA ARAÇÁS, TERRITORIO KIRIRI, BANZAÊ/BA

ECOLOGICAL SANITATION IN INDIGENOUS COMMUNITIES: CONSTRUCTION OF THE BANANA CIRCLE IN THE ALDEIA ARAÇÁS, KIRIRI TERRITORY, BANZAÊ/BA

Lisa Coelho Nascimento¹, Diane Gabrielle Costa Henrique², Hugo Larchert de Oliveira³ e Francisco Ramon Alves do Nascimento⁴.

¹Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, UFBA, Escola Politécnica, Brasil, lisanascimento@ufba.br, 0009-0000-8923-5604;

²Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, UFBA, Escola Politécnica, Brasil, dianehenrique@ufba.br, 0009-0008-0159-349X;

³Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, UFBA, Escola Politécnica, Brasil, hugolarchert@ufba.br, 0009-0000-9224-0666;

⁴Doutor em Engenharia Industrial, UFBA, Escola Politécnica, Brasil, francisco.ramon@ufba.br, 0000-0001-8246-7760.

Eixo Temático 05 – Esgotamento sanitário
Tecnologias de saneamento ecológico para comunidades isoladas.

*Eje Temático 05 – Alcantarillado sanitario
Tecnologías de saneamiento ecológico para comunidades aisladas.*

*Thematic Axis 05 – Sanitary sewerage
Ecological sanitation technologies for isolated communities.*

RESUMO

O trabalho “Saneamento ecológico em comunidades indígenas: construção do círculo de bananeira na Aldeia Araçás, Território Kiriri, Banzaê/BA” apresenta uma experiência de aplicação de tecnologia de saneamento voltada ao manejo das águas cinzas em contexto rural e indígena. O estudo parte do diagnóstico da desigualdade no acesso ao saneamento básico na Bahia, revelando a necessidade de soluções descentralizadas, adaptadas ao semiárido e de baixo custo. A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual Indígena Kiriri Índio Feliz - Aldeia Araçás, que apresentava ausência de sistemas adequados para destinação de águas cinzas, anteriormente descartadas diretamente no solo, gerando risco ambiental e sanitário. A partir de metodologia participativa vinculada à Ação Curricular em Comunidade e Sociedade (ACCS/UFBA), foram realizadas capacitações sobre saneamento ecológico e, em seguida, a construção coletiva de um círculo de bananeiras. O sistema consistiu em vala circular de 1,5 m de diâmetro por 1 m de profundidade, preenchida com brita, troncos e matéria orgânica, associada ao plantio de dez mudas de bananeira. O dimensionamento considerou a geração de cerca de 1.920 L/dia de águas cinzas, conduzidas por tubulações em PVC e caixa de gordura para retenção de óleos. Os resultados evidenciaram benefícios ambientais, como a eliminação do descarte inadequado, o reaproveitamento de nutrientes, a melhoria da fertilidade do solo e

a produção de biomassa e frutos, além do aumento da umidade local. No aspecto social, a participação comunitária garantiu apropriação do conhecimento e autonomia para a manutenção do sistema, reforçando a importância da gestão comunitária. Conclui-se que o círculo de bananeiras é uma alternativa eficiente, sustentável e replicável para o tratamento de águas cinzas em comunidades indígenas e rurais, unindo simplicidade técnica, baixo custo e ganhos ambientais, sociais e sanitários, além de promover educação ambiental e fortalecer a soberania hídrica e alimentar no Território do Povo Kiriri.

Palavras-chave: Águas residuárias, Participação social, Águas cinzas, Comunidades indígenas.

RESÚMEN

El trabajo “Saneamiento ecológico en comunidades indígenas: construcción del círculo de plátanos en la Aldeia Araçás, Território Kiriri, Banzaê/BA” presenta una experiencia de aplicación de tecnología de saneamiento orientada al manejo de aguas grises en un contexto rural e indígena. El estudio parte del diagnóstico de la desigualdad en el acceso al saneamiento básico en Bahía, lo que revela la necesidad de soluciones descentralizadas, adaptadas al semiárido y de bajo costo. La investigación se desarrolló en el Colegio Estadual Indígena Kiriri Índio Feliz - Aldeia Araçás, que carecía de sistemas adecuados para la disposición de aguas grises, anteriormente vertidas directamente al suelo, generando riesgos ambientales y sanitarios. A partir de una metodología participativa vinculada a la Acción Curricular en Comunidad y en Sociedad, se llevaron a cabo capacitaciones sobre saneamiento ecológico y, posteriormente, la construcción colectiva de un círculo de plátanos. El sistema consistió en una zanja circular de 1,5 m de diámetro por 1 m de profundidad, rellena con grava, troncos y materia orgánica, asociada a la plantación de diez plataneras. El diseño consideró una generación de aproximadamente 1.920 L/día de aguas grises, conducidas por tuberías de PVC y una caja de grasa para la retención de aceites. Los resultados mostraron beneficios ambientales, como la eliminación de vertidos inadecuados, el aprovechamiento de nutrientes, la mejora de la fertilidad del suelo y la producción de biomasa y frutos, además del aumento de la humedad local. En el aspecto social, la participación comunitaria aseguró la apropiación del conocimiento y la autonomía para el mantenimiento del sistema, reforzando la importancia de la gestión comunitaria. Se concluye que el círculo de plátanos es una alternativa eficiente, sostenible y replicable para el tratamiento de aguas grises en comunidades indígenas y rurales, al combinar simplicidad técnica, bajo costo y beneficios ambientales, sociales y sanitarios, además de promover la educación ambiental y fortalecer la soberanía hídrica y alimentaria en el Territorio del Pueblo Kiriri.

Palabras clave: Aguas residuales, Participación social, Aguas grises, Comunidades indígenas

ABSTRACT

The work “Ecological sanitation in indigenous communities: construction of the banana circle in Aldeia Araçás, Kiriri Territory, Banzaê/BA” presents an experience in applying sanitation technology aimed at managing greywater in rural and indigenous contexts. The

study begins with the diagnosis of inequality in access to basic sanitation in Bahia, revealing the need for decentralized, low-cost solutions adapted to semi-arid conditions. The research was carried out at Colégio Estadual Indígena Kiriri Índio Feliz - Aldeia Araçás, which lacked adequate systems for greywater disposal, previously discharged directly into the soil, creating environmental and sanitary risks. Using a participatory methodology linked to the Curricular Action in Community and Society (ACCS/UFBA), training sessions on ecological sanitation were conducted, followed by the collective construction of a banana circle. The system consisted of a circular trench measuring 1.5 m in diameter and 1 m in depth, filled with gravel, logs, and organic matter, combined with the planting of ten banana trees. The design considered the generation of approximately 1,920 L/day of greywater, conveyed through PVC pipes and a grease trap to retain oils. Results highlighted environmental benefits such as the elimination of improper discharges, nutrient reuse, improved soil fertility, and the production of biomass and fruits, as well as increased local moisture. From a social perspective, community participation ensured knowledge appropriation and autonomy for system maintenance, reinforcing the importance of community management. It is concluded that the banana circle is an efficient, sustainable, and replicable alternative for greywater treatment in indigenous and rural communities, combining technical simplicity, low cost, and environmental, social, and sanitary benefits, while also promoting environmental education and strengthening water and food sovereignty in the Territory of the Kiriri People.

Keywords: Wastewater, Social participation, Greywater, Indigenous communities

INTRODUÇÃO

De acordo com os dados no Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), ano base 2023, no estado da Bahia, 80,8% da população tem acesso às redes de abastecimento de água e 59,7% à rede de esgoto. No recorte das áreas urbanas e rurais, os serviços são terminantemente desiguais. Em relação a população urbana, 98,9% tem acesso a água e 55,3% conectados às redes de esgotamento sanitário. Já nas áreas rurais, 67,3% da população são atendidos pelo abastecimento de água, mas apenas 3,2% da população rural possui o mesmo acesso às redes de esgoto (Brasil, 2024a; Brasil, 2024b).

Os dados supracitados evidenciam a dificuldade de acesso a serviços adequados de saneamento em diversas zonas rurais, realidade que afeta sobretudo comunidades tradicionais. Nesse sentido, a gestão das águas residuárias segregadas, isto é, as águas provenientes do uso humano em atividades domésticas, configura-se como uma alternativa mais sustentável a partir da abordagem de Saneamento Ecológico, que podem melhorar a gestão da água e de outros recursos essenciais às comunidades cujas atividades estão intrinsecamente ligadas à terra e ao meio ambiente.

Segundo Santos (2019), as águas residuárias possuem quatro correntes líquidas

diferentes, sendo elas: as águas cinza (águas de pias e chuveiros, por exemplo), as águas amarelas (águas formadas por urina humana e água de descarga), águas marrons (oriunda das fezes humanas) e o líquido que é a junção de águas marrons e águas amarelas, as águas negras. Atualmente, o sistema tecnológico convencional de saneamento, denomina esgoto doméstico a mistura destes líquidos em uma só corrente.

A segregação das correntes apresenta vantagens econômicas, sanitárias, ambientais e facilita o tratamento descentralizado. As águas cinzas, sobretudo, são ricas em nutrientes que enriquecem o solo e estimulam a produção de fruto e biomassa de algumas espécies que se adaptam ao despejo desta água. Essa característica viabiliza seu uso em tecnologias hidrossanitárias que empregam sistemas com plantas, como o leito de evapotranspiração (sistema fechado com fluxo horizontal e uso de plantas/pedras para infiltração), o círculo de bananeiras (poço com brita e matéria orgânica seca que recebe o efluente, rodeado por bananeiras) e o tratamento por zona de raízes (que requer pré-tratamento em tanques sépticos e utiliza um leito cultivado com camadas filtrantes) (Fagundes et al, 2009).

Dentre os sistemas alternativos para o tratamento de águas cinzas, o círculo de bananeiras se destaca sendo a tecnologia mais adequada para o saneamento rural em virtude de sua eficiência e simples aplicação. A corrente líquida é utilizada para nutrir plantas capazes de reter a umidade, como as bananeiras, que atuam como filtros biológicos naturais ao invés de ser descartada (AGEVAP, 2023).

Diante dessas considerações, o propósito deste estudo é apresentar o processo da construção de um círculo de bananeira no Colégio Estadual Indígena Kiriri Índio Feliz - Aldeia Araçás, localizada no município de Banzaê/BA, como um estudo de caso.

MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto foi desenvolvido no âmbito da Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) “ENFD:50: Meio Ambiente e Saúde: E eu com isso?”, vinculada à Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (UFBA), tendo como área de intervenção o Colégio Estadual Indígena Kiriri Índio Feliz - Aldeia Araçás. A instituição atende 17 estudantes do Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental, 15 funcionários e funciona, de segunda a sexta, no período de 07:45 às 17:00.

O colégio está localizado na Aldeia Araçás, no Território Indígena do Povo Kiriri,

município de Banzaê/BA, inserida em região de clima Tropical Nordeste Oriental, caracterizado por temperaturas médias superiores a 18 °C em todos os meses do ano e regime pluviométrico com seis meses de estação seca, o que confere condições semiáridas (IBGE, 2002). Hidrograficamente, a área pertence à Região de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA) do Rio Itapicuru (INEMA, 2019).

Do ponto de vista pedológico, predominam diferentes classes de solos: Argissolo Amarelo Distrófico, Planossolo Háptico Eutrófico, Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Neossolo Quartzarênico Órtico e Neossolo Litólico Distrófico (EMBRAPA, 2018). Essa diversidade influencia na dinâmica de infiltração das águas cinzas no sistema de círculo de bananeira, justificando a adoção de soluções de saneamento descentralizado adaptadas ao contexto semiárido.

O município de Banzaê possui população de 11.958 habitantes distribuída em 3.935 domicílios (IBGE, 2022). Os indicadores de saneamento apontam desafios significativos: apenas 34,22% da população do município é atendida com abastecimento de água, enquanto o acesso ao esgotamento sanitário é de 6,98% (SNIS, 2022), evidenciando a vulnerabilidade do município quanto aos serviços básicos.

Durante a etapa diagnóstica, observou-se a ausência de soluções adequadas para o manejo ou destinação adequada para as águas cinzas provenientes da cozinha e dos banheiros. O efluente era descartado diretamente no solo, a céu aberto, acumulando-se no entorno da edificação e resultando na presença de odores desagradáveis e no potencial risco de proliferação de insetos e outros vetores.

Para o dimensionamento do sistema foi necessário estimar o volume de águas cinzas geradas diariamente. De acordo com Carvalho Júnior (2014), para escolas sob regime de semi-internato (integral), adota-se 100 L/pessoa*dia. Em seguida, determinou-se a fração de águas cinzas em relação ao esgoto doméstico. Segundo Elmitwalli *et al.* (2007), as águas cinzas correspondem de 60% a 75% do total de águas residuárias geradas. Para este estudo adotou-se a taxa de 60%. O valor obtido foi utilizado para verificar a compatibilidade das dimensões do círculo de bananeira projetado e do círculo de bananeira construído.

As atividades foram realizadas nos dias 22 e 23 de julho de 2025, contando com a participação de 25 membros da comunidade. No primeiro dia, ocorreu uma capacitação comunitária sobre saneamento ecológico e tecnologias aplicáveis a comunidades isoladas,

com ênfase no sistema do círculo de bananeira para tratamento de águas cinzas. O encontro teve duração de duas horas, conduzido pelo professor responsável e pela equipe discente, composta por quatro graduandos do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA.

No segundo dia, procedeu-se à construção do círculo de bananeira, sendo iniciada pela escavação manual de uma vala circular, não impermeabilizada e não compactada, em conformidade com as especificações técnicas da EMATER-MG. De acordo com o termo de referência para implantação de projetos hidroambientais e/ou de saneamento rural na bacia hidrográfica do rio doce, o círculo de bananeiras é dimensionado com diâmetro entre 1,40 e 1,50 m e profundidade entre 0,60 e 1,0 m. No presente projeto, adotou-se 1,5 m de diâmetro e 1,0 m de profundidade, sendo o volume da vala calculado pela relação abaixo.

$$V = \pi r^2 h \quad (1)$$

onde: V= Volume da vala (m^3); r = raio do vala (m) = diâmetro/2; h = profundidade da vala (m)

Após a escavação, procedeu-se ao recobrimento e preenchimento da vala com troncos de madeira, brita e restos vegetais (folhas e capins). Esses materiais atuam como meio filtrante, pois sobre suas superfícies forma-se um biofilme, composto por microrganismos que promovem a degradação da matéria orgânica e a redução de nutrientes presentes no efluente.

A condução das águas cinzas, provenientes da cozinha e dos dois banheiros, foi realizada por meio de tubulações em PVC rígido. A tubulação da cozinha, com diâmetro de 50 mm, foi a de maior distância e foi interligada a uma caixa de gordura, destinada à retenção de óleos e resíduos graxos. Após, o efluente seguiu até a junção com as tubulações dos banheiros, também em PVC de 50 mm, convergindo em um ponto de conexão equipado com um redução, que permitiu a transição para tubulação de 100 mm, com uma declividade proposta de, no mínimo, 2%. Este trecho final foi responsável por conduzir, por gravidade, o volume unificado de águas cinzas até a vala do círculo de bananeira. Todo o conjunto de tubulações foi enterrado a fim de assegurar a proteção e integridade hidráulica do sistema.

Na etapa seguinte, foram plantadas dez mudas de bananeira (*Musa sp.*) ao redor da escavação, conforme apresentado na Figura 4, com o espaçamento de aproximadamente 0,5 m entre plantas e 0,3 m da borda, de modo a otimizar a absorção hídrica e o desenvolvimento radicular. Por fim, instalou-se um cercado de proteção em torno do círculo para evitar acidentes com os estudantes do colégio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implantação do círculo de bananeiras representou a concretização de uma solução sustentável e de baixo custo para o manejo das águas cinzas, contribuindo para a melhoria das condições sanitárias da comunidade escolar. A Figura 1 apresenta a situação anterior à intervenção, identificada na etapa diagnóstica.

Figura 1. Saídas de águas cinzas da cozinha e banheiros antes da intervenção
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Os parâmetros definidos em etapa anterior indicaram uma produção aproximada de 1,92 m³ de efluente diariamente. Ao relacionar esse valor com a estrutura construída (Figuras 2 e 3), cujo volume útil foi de 1,77 m³, observou-se valores superiores ao volume estático da vala construída. Apesar disso, o funcionamento do círculo de bananeira não depende de armazenamento permanente, mas da infiltração e absorção contínua do efluente pelo solo e pelo sistema radicular das bananeiras, o que garante o escoamento diário do efluente sem risco de acúmulo prolongado. Assim, o sistema mostrou-se funcional para a realidade local, ainda que operando próximo ao limite de sua capacidade.

Figura 2. Processo de construção do círculo de bananeira
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Figura 3. Caixa de gordura e tubulações
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Sob a perspectiva ambiental, a tecnologia implantada promoveu a redução da disposição inadequada de efluentes domésticos no ambiente, além de transformar a água residuária em recurso produtivo, sendo absorvida pelo sistema radicular das plantas e incorporada ao ciclo da biomassa. Isso contribui para o aumento da umidade no entorno imediato, melhoria da fertilidade do solo e produção de frutos. A Figura 4 apresenta o resultado final do círculo de bananeira.

Figura 4. Círculo de bananeira construído.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Do ponto de vista social, a capacitação e construção realizadas com a comunidade proporcionou o entendimento do funcionamento e das práticas de manutenção do sistema, como a reposição periódica de matéria orgânica e o replantio de mudas. Esse processo formativo é fundamental para garantir a longevidade da intervenção, visto que a tecnologia

depende da gestão comunitária para manter a eficiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação do círculo de bananeira no Colégio Estadual Indígena Kiriri Índio Feliz - Aldeia Araçás evidenciou-se como uma alternativa eficaz e de baixo custo para o tratamento de águas cinzas em contexto rural e indígena. Ainda que os cálculos indiquem uma geração de efluente superior ao volume geométrico da vala, o princípio de funcionamento por infiltração contínua assegura a eficiência do sistema. A tecnologia proporcionou benefícios ambientais, como a melhoria das condições sanitárias, o aproveitamento de nutrientes e o aumento da umidade do solo, ao mesmo tempo em que fortaleceu a participação comunitária no cuidado com o sistema. Ressalta-se, contudo, a importância do acompanhamento contínuo do desempenho da estrutura e a possibilidade de replicação da experiência em outras aldeias, ampliando o acesso a soluções de saneamento ecológico em comunidades isoladas da Bahia.

AGRADECIMENTOS

À equipe da ACCS ENFD:50 – “Meio Ambiente e Saúde: E eu com isso?” pelo apoio, convite e organização durante todo o desenvolvimento do projeto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP. 2023. Anexo II – Especificações Técnicas. Ato Convocatório 06/2023: Contratação de Empresa para Fornecimento de Mão de Obra para Implantação de Projetos Hidroambientais e/ou de Saneamento Rural na Bacia Hidrográfica do Rio Doce – Iniciativa Rio Vivo. Governador Valadares, MG: AGEVAP, 4 jul. 2023.

Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 2011. Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Diário Oficial da União, Brasília, DF.

Brasil. Ministério das Cidades. 2024a. Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA): Relatório dos Serviços de Esgotamento Sanitário. Brasília, DF. Disponível em:
https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa/RELATORIO_SINISA_ESGOTAMENTO_SANITARIO_20

24.pdf.

Brasil. 2024b. Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA). Relatório dos Serviços de Abastecimento de Água. Brasília, DF: Ministério das Cidades, 2024 Disponível em: https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa/RELATORIO_SINISA_ABASTECIMENTO_DE_AGUA_2024.pdf.

Carvalho Júnior, Osvaldo de. 2014. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. 5. ed. São Paulo: Editora Erica.

Elmitwalli, Tarek, Ralf Otterpohl, and Christian Wendland. 2007. “Anaerobic Biodegradability and Treatment of Grey Water in UASB Reactor.” *Water Research* 41 (6): 1379–1387. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.12.001>.

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). 2018. Mapa de Solos do Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro: EMBRAPA Solos.

Fagundes, Renata Magalhães. Scherer, Minéia Johann. 2009. “Sistemas Alternativos Para o Tratamento Local dos Efluentes Sanitários.” *Disc. Scientia. Série: Ciências Naturais e Tecnológicas*, S. Maria, (10), n. 1, p. 53-65, 2009. ISSN 1981-2841.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2002. Mapa de Clima do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2022. Censo Demográfico 2022: Resultados Preliminares. Rio de Janeiro: IBGE.

INEMA/SEMARH (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos / Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia). 2016. Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru. Salvador: INEMA/SEMARH.

Santos, André Bezerra dos. 2019. “Caracterização, Tratamento e Gerenciamento de Subprodutos de Correntes de Esgotos Segregadas e Não Segregadas em Empreendimentos Habitacionais”. Fortaleza: Imprece, 2019. ISBN 978-85-8126-190-4.

SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento). 2022. Diagnóstico Temático do Saneamento Básico – Água e Esgotos. Brasília: Ministério das Cidades.